

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabarlari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RASMIY VEBSAYTLARI SIFATINI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN NEFT VA GAZ SOHASIDA FOYDALANISH MUAMMOLARI

Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi
QQDU Mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada neft va gaz sohasi mutaxassislarini tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlari sifati darajasi tahlil qilingan hamda tahlil natijasida aniqlangan muammolarni bartaraf etish yo'llari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: rasmiy veb-sayt, sun'iy intellekt, sun'iy intellekt texnologiyalari, oliy ta'lim muassasasi, neft va gaz sohasi mutaxassislari.

Abstract: This article analyzes the quality level of official websites of higher education institutions that train specialists for the oil and gas industry and discusses possible ways to address the problems identified as a result of the analysis.

Key words: official website, artificial intelligence, artificial intelligence technologies, higher education institution, oil and gas industry specialists.

Аннотация: В статье проанализирован уровень качества официальных веб-сайтов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов нефтегазовой отрасли, а также рассмотрены пути устранения проблем, выявленных в результате проведенного анализа.

Ключевые слова: официальный веб-сайт, искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта, высшее учебное заведение, специалисты нефтегазовой отрасли.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalari orasida o'n yettita davlat oliy ta'lim muassasasi, bitta xorijiy oliy ta'lim muassasasining filiali va bitta nodavlat xususiy oliy ta'lim muassasasida neft va gaz sohasi bo'yicha mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Tadqiqot davomida ushbu oliy ta'lim muassasalari rasmiy veb-saytlarining sifati yuqori darajada emasligiga guvoh bo'ldik. Shuni qayd etib o'tish joizki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ajralmas qismi hisoblangan internet saytlari hamda raqamli texnologiyalarning muhim tarkibiy qismi bo'lgan sun'iy intellekt texnologiyalari o'zaro chambarchas bog'liqdir. Bu, bir tomondan, tashkilotlar, jumladan oliy ta'lim muassasalari, agar o'z rasmiy veb-saytlarining sifati ta'minlay olmasalar, sun'iy intellekt texnologiyalaridan ham samarali foydalana olmasliklari mumkin degan xulosani yuzaga keltiradi. Boshqa tomondan esa, bugungi kunda zamonaviy tashkilotlar, jumladan oliy ta'lim muassasalari, o'z rasmiy veb-saytlari sifati oshirish maqsadida sun'iy intellekt texnologiyalaridan faol ravishda foydalana boshlaganliklaridan dalolat beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'rinib turganidek, oliy ta'lim muassasalari, jumladan tadqiqot obyekti hisoblangan neft va gaz sohasi mutaxassislarini tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlari sun'iy intellekt texnologiyalari bilan har tomonlama bog'liqdir. Shu bois, ushbu veb-saytlar sifati darajasini yuqorida qayd etilgan ikki nuqtayi nazardan kelib chiqqan holda yanada aniqlashtirib olishga harakat qilamiz. Biroq, bundan oldin ikkinchi nuqtayi nazar, ya'ni oliy ta'lim muassasalari o'z rasmiy veb-saytlarining sifati oshirish maqsadida sun'iy intellekt

texnologiyalaridan faol ravishda foydalana boshlaganliklarining nazariy va amaliy asoslariga qisqacha to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Shu munosabat bilan e'tiboringizni 1-jadvalga qaratamiz.

1-jadval: Oliy ta'lim muassasalari rasmiy veb-saytlari sifatini oshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish yo'nalishlari¹

Yo'nalishlar	Tavsif	Misollar
Kontentni personallashtirish	Sun'iy intellekt veb-saytlarda quyidagi vazifalarni bajaradi: sayt foydalanuvchilarining hatti-harakati (ularning nima qidirayotganliklari va qaysi sahifalarga kirayotganliklari) ni tahlil qiladi; tegishli kontentni tavsiya qiladi (YouTube yoki Netflix dagi kabi); foydalanuvchilarning qiziqishlariga qarab ma'lumotlarni taklif qiladi; personallashgan e'lonlarni ifoda etadi.	Masalan, sun'iy intellekt sayt foydalanuvchilarining qiziqishlariga qarab maqolalarni ko'rsatadi.
Chat-botlar va virtual yordamchilar	Ko'plab veb-saytlar sun'iy intellektga asoslangan chat-botlardan foydalanishib, ular quyidagi vazifalarni bajaradi: 24/7 rejimida savollarga javob beradi; onlayn-buyurtma (qaysidir material uchun buyurtma) ni qo'llab-quvvatlaydi; "aqlliroq" bo'lish uchun oldingi o'zaro hatti-harakatlardan xulosa chiqaradi.	Masalan, oliy ta'lim muassasalarining veb-saytlaridagi chat-botlar.
Sayt foydalanuvchilari hatti-harakati analitikasi va prognozi	Sun'iy intellekt sayt foydalanuvchilarining hatti-harakatini tahlil qiladi va quyidagilarni amalga oshirishga yordam beradi: saytning qaysi bo'limlari yaxshiroq ishlashini aniqlash; saytning qaysi joylarini foydalanuvchilar tark etayotganligini aniqlash; foydalanuvchilarning saytga tashrif buyurishlari asosida prognozlar qilish.	Masalan, sun'iy intellekt foydalanuvchining qaysi bosqichda saytni tark etganligini tahlil qiladi.
Kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni muhofaza qilish	Sun'iy intellekt veb-saytlarni quyidagilardan himoya qilishga yordam beradi: xakerlik hujumlari (buzib kirishlar); shubhali faoliyat; DDoS-hujumlar (veb-saytning ishlashini to'xtatish uchun unga katta miqdordagi so'rovlar yuborish).	Masalan, sun'iy intellekt qandaydir IP-manzil shubhali ravishda tez-tez so'rovlar qilayotganligini fosh etadi.
Tasvirlar va matnni tanib olish	Veb-saytlarda sun'iy intellektdan quyidagilarni amalga oshirish uchun foydalaniladi: shaxslar, obyektlar va tasvirlardagi matnni tanib olish; foydalanuvchi kontentini moderatsiya qilish; tavsiflar (masalan, xizmatlar uchun tavsiflar) ni avtomatik ravishda generatsiya qilish.	Masalan, saytlarda beriladigan e'lonlardagi rasmlarga teglar avtomatik tarzda qo'shiladi.
Kontentni generatsiya qilish	Sun'iy intellekt quyidagilarni ham amalga oshirishi mumkin: maqolalar yozish va xizmatlarni tavsiflash; SEO-matnlar yaratish; tarjima va tahrir ishlariga yordam qilish.	Masalan, sun'iy intellekt algoritmlari saytlarda yangiliklarni avtomatik tarzda yozadi.

Ushbu jadvalda oliy ta'lim muassasalari rasmiy veb-saytlari sifatini oshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish yo'nalishlari ifoda etilgan bo'lib, biz ulardan asosan ikki yo'nalish – "kontentni personallashtirish" hamda "chat-botlar va virtual yordamchilar" bo'yicha neft va gaz sohasi mutaxassislarini tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari rasmiy veb-saytlari tahlilini amalga oshiramiz. Shunday qilib, neft va gaz sohasi mutaxassislarini tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlari sifati darajasini aniqlashga qaratilgan tahlilni asosan muammolarning quyidagi ikki guruhi bo'yicha amalga oshiramiz.

Birinchi guruh – tadqiqot davomida oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlariga murojaat qilinganida aniqlangan muammolar. Bunday muammolar quyidagilarda o'z aksini topgan:

- veb-saytlar kontentining qiziqarli va jozibador emasligi;
- veb-saytlarda fakultet yoki kafedralarga tegishli ma'lumotlarning yangilanmasdan eski holatida qolib ketganligi; veb-saytlarga kirish jarayonining qiyinligi;

¹ Ushbu jadval muallifning o'zi tomonidan quyidagi manbalardan foydalanish asosida tuzildi: Андрес Педреño Муñoz, Рафаел Гонзалез Госальбес, Тринидад Мора Иллán, Эва дел Мар Пéрез Фернánдез, Жавиер Руиз Сиерра & Аимée Торрес Пеналва. *Артифисиял Интелигенсе ин Университиес: Чалленгес анд Оппортунитиес*. Алисанте: 1МиллионБот Груп, 2024. 146 пагес.; как работает ДДос-атака. 10 января 2025 года. www.kaspersky.ru; Виталий Веселов. *SEO-текст: как писать оптимизированные и полезные статьи*. Доступно: <https://sendpulse.com/ru/blog/seo-text> (Дата публикации: 30 ноября 2023).

- veb-saytlarda “o’quv rejalari”, “o’quv dasturlari” va “o’quv grafigi” to’g’risidagi ma’lumotlarga kirish imkoniyati mavjud emasligi;
- veb-saytlarda o’quv rejalari hamda ulardagi fanlar dasturlari qanday tasdiqlangan bo’lsa, shundayligicha joylashtirib qo’yilganligi.

Ikkinchi guruh – yuqorida ta’kidlab o’tilganidek, veb-saytlarda sun’iy intellekt texnologiyalaridan asosan ikki yo’nalish – “kontentni personallashtirish” hamda “chat-botlar va virtual yordamchilar” bo’yicha foydalanish bilan bog’liq muammolardan iborat. Shu o’rinda “Nima uchun muammolarni aniqlashda yuqoridagi 1-jadvalda keltirilgan barcha yo’nalishlar emas, balki faqat ikki yo’nalishga e’tibor qaratilmoqda?” degan savol tug’iladi. Buning sabablarini quyidagicha izohlash mumkin:

- *birinchidan*, bugungi kunda ko’plab tashkilotlarning veb-saytlari “kontentni personallashtirish” hamda “chat-botlar va virtual yordamchilar” yo’nalishlaridan faol ravishda foydalanishga harakat qilmoqda;
- *ikkinchidan*, 1-jadvalda keltirilgan ushbu ikki yo’nalishdan tashqari boshqa yo’nalishlar bo’yicha tahlillarni amalga oshirish imkoniyati cheklangan bo’lib, zero ular ochiq manbalarda kam uchraydigan ma’lumotlar jumlasiga kiradi.

Shunday qilib, neft va gaz sohasi mutaxassislarini tayyorlaydigan oliy ta’lim muassasalari rasmiy veb-saytlari sifati darajasini sun’iy intellekt nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda ikki guruh muammolar bo’yicha aniqlashtirib olamiz. Buning uchun e’tiboringizni quyidagi rasimga qaratamiz.

1-rasm: Neft va gaz sohasi mutaxassislarini tayyorlaydigan oliy ta’lim muassasalari rasmiy veb-saytlarining sifati darajasi, foizda²

Yuqoridagi rasm tahlili natijalaridan ko’rinib turganidek, deyarli barcha oliy ta’lim muassasalari “kontentni personallashtirish” yo’nalishidagi sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanmaydi. Shu bilan birga, ularning katta qismi, ya’ni 94 foizi “chat-botlar va virtual yordamchilar” yo’nalishidagi sun’iy intellekt texnologiyalaridan

2 Ushbu rasm muallifning o’zi tomonidan quyidagi manbalardan foydalanish asosida yaratildi: www.tersu.uz – Termiz davlat universiteti rasmiy veb-sayti.; www.tdmau.uz - Termiz muhandislik-texnologiya instituti rasmiy veb-sayti.; www.web.andmiedu.uz - Andijon mashinasozlik instituti rasmiy veb-sayti.; www.buxdu.uz - Buxoro davlat universiteti rasmiy veb-sayti.; www.karsu.uz – Qoraqalpoq davlat universiteti rasmiy veb-sayti.; www.nammqi.uz - Namangan muhandislik-qurilish instituti rasmiy veb-sayti.; www.namdtu.uz - Namangan muhandislik-texnologiya instituti rasmiy veb-sayti.; www.samdu.uz – Samarqand davlat universiteti rasmiy veb-sayti.; www.tdtu.uz – Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti rasmiy veb-sayti.; www.nuu.uz – Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti rasmiy veb-sayti.; www.tkti.uz – Toshkent kimyo-texnologiya instituti rasmiy veb-sayti.; www.uzgeouniver.uz – Geologiya fanlari universiteti rasmiy veb-sayti.; www.nsumt.uz – Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti rasmiy veb-sayti.; www.ferpi.uz – Farg’ona politexnika instituti rasmiy veb-sayti.; www.bmti.uz – Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rasmiy veb-sayti.; www.qmii.uz – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti rasmiy veb-sayti.; www.gubkin.uz - I. M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkent shahridagi filiali rasmiy veb-sayti.; www.siut.uz - Samarqand xalqaro texnologiya universiteti rasmiy veb-sayti.; www.jizpi.uz – Jizzax politexnika institutining rasmiy veb-sayti.

ham deyarli foydalanmaydi. 1-rasmda ko'rinib turganidek, 68 foiz oliy ta'lim muassasalarining veb-saytlarida o'quv rejalari va ulardagi fanlar dasturlari qanday tasdiqlangan bo'lsa, shundayligicha joylashtirib qo'yilgan. Bu esa tabiiy ravishda veb-saytlarning qiziqarsiz va jozibasiz bo'lishiga olib kelmoqda. Shu o'rinda, Buxoro davlat universiteti tajribasini misol sifatida keltirish mumkin: ushbu universitet bakalavriat yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha alohida o'quv kataloglari yaratgan bo'lib, bu sayt foydalanuvchilari, xususan xorijliklar uchun ham qiziqarli ma'lumot manbai hisoblanadi.

Yana rasmga e'tibor qaratsa, 31 foiz oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlari kontenti qiziqarli va jozibador emasligi kuzatiladi. Bu, bir tomondan, ijobiy natija bo'lib, 69 foiz oliy ta'lim muassasalarida kontent qiziqarli va jozibador ekanligini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, salbiy holat sifatida baholanishi mumkin. Chunki raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda oliy ta'lim muassasalarining qariyb uchdan bir qismida kontentning qiziqarli va jozibador emasligi neft va gaz sohasi mutaxassislarini tayyorlashda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishga yetarlicha e'tibor berilmayotganidan dalolat beradi.

XULOSA

Umuman olganda, bu kabi holatlar neft va gaz sohasi mutaxassislarini tayyorlaydigan ko'plab oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlari raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalari nuqtayi nazaridan olib qaralganda xalqaro ta'lim xizmatlari bozori talablariga yetarli darajada javob bermasligini ko'rsatadi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmonida xorijiy professor-o'qituvchilar va talabalarni mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalariga jalb etish vazifalari belgilangan bo'lib³, ularning jalb etilishi nafaqat oliy ta'lim tizimi, balki mamlakat iqtisodiyoti uchun ham xorijiy investitsiyalar oqimining oshishiga olib kelishi mumkin.

Xalqaro sayyohlar biror mamlakatga tashrif buyurganda aeroport eng asosiy taassurotlar manbai bo'lgani kabi, oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlari ham xorijiy professor-o'qituvchilar va talabalar uchun eng birlamchi hamda asosiy taassurotlar manbai hisoblanadi. Boshqacha aytganda, ular mamlakatimizdagi biror oliy ta'lim muassasasini tanlashdan oldin, birinchi navbatda, rasmiy veb-saytga tashrif buyurishadi va, mos ravishda, veb-saytning sifat darajasi ularning qaror qabul qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. 2019-yil 8-oktyabr, PF-5847-son. <https://lex.uz/uz/docs/4545884>
2. Kak robotayet DDoS-ataka. 10 yanvarya 2025 goda. www.kaspersky.ru
3. Andrés Pedreño Muñoz, Rafael González Gosálbez, Trinidad Mora Illán, Eva del Mar Pérez Fernández, Javier Ruiz Sierra & Aimée Torres Penalva. Artificial Intelligence in Universities: Challenges and Opportunities. Alicante: 1MillionBot Group, 2024. 146 pages.
4. Vitaliy Veselov. SEO-tekst: kak pisat optimizirovannie i poleznie stati. Dostupno: <https://sendpulse.com/ru/blog/seo-text> (data publikatsii: 30 noyabrya 2023).
5. www.tdtu.uz – Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti rasmiy veb-sayti.
6. www.nuu.uz – Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti rasmiy veb-sayti.
7. www.tkti.uz – Toshkent kimyo-texnologiya instituti rasmiy veb-sayti.
8. www.uzgeouniver.uz – Geologiya fanlari universiteti rasmiy veb-sayti.
9. www.nsumt.uz – Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti rasmiy veb-sayti.
10. www.ferpi.uz – Farg'ona politehnika instituti rasmiy veb-sayti.
11. www.bmti.uz – Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rasmiy veb-sayti.
12. www.qmii.uz – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti rasmiy veb-sayti.
13. www.gubkin.uz – I. M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universitetining Toshkent shahridagi filiali rasmiy veb-sayti.
14. www.siut.uz – Samarqand xalqaro texnologiya universiteti rasmiy veb-sayti.
15. www.tersu.uz – Termiz davlat universiteti rasmiy veb-sayti.
16. www.jizpi.uz – Jizzax politehnika instituti rasmiy veb-sayti.
17. www.tdmau.uz – Termiz muhandislik-texnologiya instituti rasmiy veb-sayti.
18. www.web.andmiedu.uz – Andijon mashinasozlik instituti rasmiy veb-sayti.
19. www.buxdu.uz – Buxoro davlat universiteti rasmiy veb-sayti.
20. www.karsu.uz – Qoraqalpoq davlat universiteti rasmiy veb-sayti.
21. www.nammqi.uz – Namangan muhandislik-qurilish instituti rasmiy veb-sayti.
22. www.namdtu.uz – Namangan muhandislik-texnologiya instituti rasmiy veb-sayti.
23. www.samdu.uz – Samarqand davlat universiteti rasmiy veb-sayti.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi Farmoni. 2019-yil 8-oktyabr, PF-5847-son.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.